

Mohinaxon Xamidova,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarjima nazariyasi va amaliyoti”
kafedrası katta o‘qituvchisi
Toshkent, O‘zbekiston
Email: m.khamidova@kiut.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914174>

**GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA BOLALAR
ADABIYOTI TEMATIKASIDAGI RESTORANLARNING AHAMIYATI
AQSH VA BRITANIYA TAJRIBASI
ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada gastronomic turizmni rivojlantirishda bolalar adabiyoti tematikasidagi restoranlar, AQSH va Britaniyada mavjud tamaddixonalar misolida tushintirilib beriladi. Yurtimizdagi ushbu mavzuga oid maskanlar tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: gastronomic turizm, bolalar adabiyoti, bolalar fantaziyasi, Harry Potter, Alisa mo‘jizalar mamlakatida, “Shum bola”, restoran, me’ros.

Kirish

Bolalar adabiyoti mavzusidagi restoranlar shunchaki ovqatlanish joylari emas, balki ular tashrif buyuruvchilarning sevimli hikoyalaridagi jozibali dunyolariga olib boradigan ajoyib maskanlar hamdir. Ushbu noyob restoranlar gastronomic turizmni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. U yerda pazandachilik sirlari, lazzatli taomlar va eng asosiysi adabiy sarguzashtlar olamiga sayohat qilishni taklif qiladi. Ushbu maqolada bolalar adabiyoti tematikasiga mos restoranlar hamda Qo‘shma Shtatlar va Buyuk Britaniyadagi tajribalarni o‘rganish, turizm va madaniy me’rosni qadrlashga ta'siri haqida qimmatli fikrlar beriladi.

Pazandachilik bilimlari adabiy-ijodiy fantaziya bilan to‘qnashganda.

Bolalar adabiyoti mavzusidagi restoranlar va oshpazlik san'atining fantastik qirralari bir nuqtada kesishadi. Bunday turdagi restoranlarda klassik ertaklardan

ilhomlangan g'aroyib dekoratsiyadan tortib, sevimli qahramonlar nomi bilan atalgan taomlarni o'z ichiga olgan menyulargacha topishingiz mumkin. Bu taomlarning mazasi juda ham ajoyib bo'lib, bolalar uchun adabiy tasavvurga boy “**ziyofat dasturxon**i” desak ham bo'ladi. Ushbu fantastik olamda bolalar mazali taomlardan tatib ko'rgan holda, adabiyot bo'ylab sayohat qilish imkonini beradi.

Madaniy turizmni rivojlantirishdagi o'rni.

Harry Potter nomi bilan bog'liq ko'ngil ochar maskanlar dunyo bo'ylab sanaydigan bo'lsak, **Floridada (2ta), Yaponiyada, Gollivudda, Pekinda** mavjud. Har bir maskan o'ziga xos ko'rinishga ega.

Qo'shma Shtatlarda Universal Studiosdagi “**Harri Potterning sehrgarlar olami**” (The Wizarding World of Harry Potter at Universal Studios) (Rasm 1) va Nyu-Yorkdagi **Alisaning bir piyola choyi** (The Alice's Tea Cup in New York City) (Rasm 2) kabi restoranlar ham mahalliy aholi uchun, ham sayyohlar uchun eng sevimli joylardan biriga aylanib ulgurgan. Nyu Yorkdagi eng ajoyib choyxona! 2001-yilda opa-singillar Xeyli va Loren Foks tomonidan asos solingan “Alisaning bir piyola choyi” nomli restorani bolajonlar uchun misli ko'rilmagan, sehrli taassurot qoldiradi, unda turli sho'rvalar, choylar, sendvichlardan tanovvul qilishingiz mumkin. Joy muhiti sizni behtiyor ertaklar olamiga olib kira oladi. Eng yaxshi restoranlar qatorida ushbu maskan 586 o'rinni egallaydi.

Xuddi shunday, Birlashgan Qirollikda, ya'ni Londondagi **Mad Hatterning choy bazmi** (The Mad Hatter's Tea Party in London) (Rasm 3) va Edinburgdagi **Fillar uyi** (The Elephant House in Edinburgh) (Rasm 4).

Londondagi ushbu restoran 2014 yilda tashkil qilingan bo'lib, voqealar aynan “Alisa mo'jizalar mamlakatida” deb nomlanuvchi asardagi voqealar bilan ohangdoshlikda barpo etilgan. Alisaning ajoyib olamiga sayohati davomida quyon bazm berayotgani ustidan chiqadi va hech qanday taklifsiz choyxo'rlik uchun stulga o'tirib oladi. Restoran ingliz yozuvchisi Levis Karol tasvirlagandek jihozlangan va shu muhitni jonli uzatib turadi: “Elis Mart quyonining uyi tashqarisidagi daraxt tagida o'rnatilgan katta stolga yaqinlashadi va choy ichayotgan aqldan ozgan quyon va uning sheriklariga duch keladi. Ular Alisaga stolda unga joy yo'qligini aytishadi,

lekin Alisa baribir o'tirib oladi". Doim mijozlar bilan to'la ushbu maskan Londondagi restoranlar ichida 198 o'rinda turadi.

Keyingi manzil Edinburgdagi **“Fillar uyi”** (The Elephant House in Edinburgh) deb nomlanuvchi restoran. Eng yaxshi choy va qahvaxonalardan biri Edinburgdagi ushbu restoran 1995 yilda ochilgan.

“Harri Potter” romanlari jamlanmasining muallifi J.K. Rouling o'zining birinchi kitobida Edinburg qal'asiga qaragan ushbu “Fil uyi” ida o'tirib yozganligini nashrda bayon qildi. Shunday qilib bu maskanni u Harri Potter romanining "tug'ilgan joyi" ga aylantirdi.

Ta'lim va ilhomlantiruvchi tajribalar:

Bolalar adabiyoti mavzusidagi restoranlarda siz nafaqat o'yin-kulgu, balki bolalar uchun ta'lim-tarbiya mavzusida ham bermalol foydalanishingiz mumkin. Bolaning o'qish va hikoya qilishga bo'lgan muhabbatni oshiradi. Mehmonlarni sevimli kitoblari dunyosiga jalb qilish orqali ushbu maskanlar bolalarda ham, kattalarda ham ijodkorlik va tasavvurni rivojlantiradi. Mavzuga oid tadbirlar, hikoya qilish metodlari va interfaol ko'rgazmalar orqali ular adabiy izlanish va kitobga muhabbat tuyg'usini uyg'otadi va rivojlantiradi. Savodxonlik va madaniy merosni targ'ib qilishga hissa qo'shadi.

Jamiyat va iqtisodiyotga ta'siri:

Madaniy va ma'rifiy ahamiyatidan tashqari, bolalar adabiyotiga bag'ishlangan restoranlar jamiyatning faolligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu joylar ko'pincha mahalliy rassomlar, yozuvchi-ijodkorlar va o'qituvchilar bilan hamkorlikda adabiyot va madaniyatni uyg'unlashtirgan holda yaratilgan.

Bundan tashqari, ular tematik mahsulotlarni sotadigan yodgorlik do'konlaridan tortib, yaqin atrofdagi mehmonxonalar va sayyohlik trafigidan foyda ko'radigan transport xizmatlariga qadar atrofdagi korxonalar uchun daromad keltiradi.

Mulohaza va fikrlar:

Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, bolalar adabiyoti tematikasiga moslashtirilgan restoran hamda ko‘ngil ochar maskanlar bola intellektual bilimlarini boyitishga hizmat qiladi. Tashrif buyuruvchi xoh u bola bo‘lsin, yoki katta unda beixtiyor adabiy olamga qiziqish uyg‘onadi. Tahlillar davomida, O‘zbekistonda joylashgan yemakxonalarni ko‘zdan kechirganimizda, Toshkent shahrida joylashgan “Shum bola” (Rasm 5) restoranidan boshqa bolalar adabiyoti tematikasiga oid maskanga ko‘zimiz tushmadi. Lekin afsuski, bu joy ham faqatgina nomi shunday xolos. “Shum bola” asarini eslatib turuvchi vositalardan hech narsa deyarli uchratmaysiz. Hozirgi urfdagi yemakxonalardan farq qilmaydi. Bundan tashqari bir necha yil oldin o‘z faoliyatini to‘xtatgan “Pottermania” (Rasm 6) ham bo‘lib, Harri Potter muhitini shakllantirilgan va internet tarmoqlarda tashrif buyuruvchilarning izohlari mavjud.

O‘zbek bolalar adabiyoti namunalari asosida ham yemakxonalar tashkil qilinishini, har bir jihozga o‘zgacha did bilan yondashish kerakligini, bunda muallif, arxitektor hamda rassomlar hamkorlikda ishlashlari lozimligini taklif qilmoqchimiz. Kutilayotgan natija esa kitobdan qochayotgan yosh avlod vakillarini qaytarish va qiziqtirish, shu bilan bir qatorda turistlar oqimini ham ko‘paytirish deb o‘yladik.

Shu o‘rinda sun‘iy intellekt yordamida yaratilgan bir ikki misollarimizni berishni lozim topdik. (Rasm 7)

Xulosa:

Bolalar adabiyoti mavzusidagi restoranlar gastronomiya, turizm va madaniyatni bir joyda kesishish nuqtasi desak ham bo‘ladi. Pazandachilik ijodini adabiy fantaziya bilan uyg'unlashtirgan holda, ushbu restoranlar barcha yoshdagi mehmonlarni o‘ziga jalb qiladi. Garri Potterning jozibali dunyosidan tortib, Alisa mo‘jizalar mamlakatidagi injiq sarguzashtlarigacha ular o‘qish, hikoya qilish va izlanishga bo‘lgan muhabbatni uyg‘otadi.

Gastronomik turizmning ajralmas tarkibiy qismlari sifatida bolalar adabiyoti mavzusidagi restoranlar madaniy landshaftni boyitadi, jamiyatning faolligini oshiradi va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anita Mannur. Culinary fictions: food in South Asian diasporic culture. - Temple University Press, 2010. –256 p.
2. Anna Gasperini. The ‘Gluttonous Child’ Narrative in Italy and Britain: A Transnational Analysis [Электронный ресурс] //Journal of Victorian Culture// - 2022. Vol. 27, No. 1,[сайт]. URL: <https://doi.org/10.1093/jvcult/vcab054> Original Article. –P.31 (дата обращения: 24.12.2023).
3. <https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub>. (n.d.).
<https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub>.
4. https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g60763-d953193-Reviews-Alice_s_Tea_Cup_Chapter_2-New_York_City_New_York.html. (n.d.). Alice’s Tea Cup Chapter 2.
5. <https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub>. (n.d.).
<https://www.universalorlando.com/web/en/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub>.
6. <https://uzbekistan.travel/uz/turizm-qonunlari/>. (n.d.). Turizm Sohasidagi Qonunlar.

Ilovalar:

Rasm 1. The Alice's Tea Cup in New York City

Rasm 2. The Wizarding World of Harry Potter at Universal Studios

Rasm 3. The Mad Hatter's Tea Party in

London

Rasm 4. The Elephant House in Edinburgh

Rasm 5. "Shum bola" restorani

Rasm 6. Pottermania

Rasm 7. “Shirin qovunlar” restorani

“Handalak shahri” restorani

“Sehri ertaklar” tamaddixonasi

“Chol va Laylak” restorani

